

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A MODERNIDADE DAS SALAS DE CINEMA RECIFENSES: O CASO DO CINEMA ART PALÁCIO.

*THE MODERNITY OF MOVIE THEATERS IN RECIFE:
THE CASE OF THE ART PALÁCIO CINEMA.*

*LA MODERNIDAD DE LAS SALAS DE CINE DE RECIFE:
EL CASO DEL CINE ART PALÁCIO.*

SILVA, PAULA MACIEL

Doutora em Desenvolvimento Urbano, PPG-MDU UFPE (2012), Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco, paula.maciel@unicap.br

PINHO, MARIA EDUARDA

Graduada pela Universidade Católica de Pernambuco, eduardamelomp@gmail.com

RESUMO

O cinema configura uma função consolidada em diversas cidades brasileiras a partir do início do século XX. Dentre os exemplares que obtiveram destaque na paisagem da capital pernambucana está o cinema Art Palácio, projetado pelo arquiteto Rino Levi e inaugurado no ano de 1940. O vasto conhecimento técnico do arquiteto repercute em um exemplar da arquitetura moderna que une qualidades espaciais, plásticas e desempenho técnico, além de representar um dos primeiros edifícios projetados exclusivamente para desempenhar a função de cinema na cidade do Recife. Grande parte dos cinemas de rua recifenses foram demolidos para abrigar novos edifícios, outros foram totalmente modificados a fim de receber novas funções, o que levou a descaracterização completa da quase totalidade destes exemplares. Desenvolver uma pesquisa documental e um mapeamento espacial do cinema Art Palácio, contribui no processo de documentação e catalogação do patrimônio moderno na cidade do Recife, além de salvaguardar a memória do cinema Art Palácio. Trata-se de um exemplar de grande refinamento técnico e significância cultural, que se destaca pela função que desempenhava e, hoje, configura um dos únicos exemplares remanescentes que conservam características compositivas e tipológicas dentre os antigos cinemas de rua da cidade do Recife. O percurso metodológico partiu da compreensão da edificação através de pesquisas documentais a fim de compreender a edificação e as modificações que ocorreram ao longo de sua trajetória. Seguiu-se com o mapeamento do edifício como construído, das modificações que ocorreram ao longo dos anos. Além disso, também se analisou os atributos referentes ao bem tendo enfoque em seus aspectos materiais e imateriais. A documentação do moderno é uma etapa essencial para a sua conservação.

PALAVRAS-CHAVE: Conservação. Patrimônio. Arquitetura Moderna.

ABSTRACT

Cinema became a consolidated feature in various Brazilian cities from the early 20th century onwards. Among the examples that stood out in the landscape of the capital of Pernambuco is the Art Palácio cinema, designed by architect Rino Levi and inaugurated in 1940. The architect's vast technical knowledge is reflected in an example of modern architecture that combines spatial, plastic, and technical qualities, in addition to being one of the first buildings designed exclusively to serve as a cinema in the city of Recife. A large number of street cinemas in Recife were demolished to make way for new buildings, while others were completely modified to accommodate new functions, leading to the complete decharacterization of almost all these examples. Conducting a documentary research and spatial mapping of Art Palácio cinema contributes to the process of documenting and cataloging modern heritage in Recife, besides safeguarding the memory of Art Palácio cinema, an example of great technical refinement and cultural significance that stands out for the role it played and, today, is one of the only remaining examples that preserve compositional and typological characteristics among the old street cinemas in Recife. The methodological began with an understanding of the building through documentary research in order to comprehend the structure and the modifications that occurred throughout its history. This was followed by mapping the building as constructed and the changes that have taken place over the years. Additionally, the attributes related to the property were analyzed, focusing on both its material and immaterial aspects. Documenting the modern is an essential step for its conservation.

KEYWORDS: Conservation. Heritage. Modern Architecture.

RESUMEN

El cine se configuró como una función consolidada en diversas ciudades brasileñas a partir del inicio del siglo XX. Entre los ejemplares que obtuvieron destaque en el paisaje de la capital pernambucana se encuentra el Cine Art Palácio, proyectado por el arquitecto Rino Levi e inaugurado en el año 1940. El vasto conocimiento técnico del arquitecto repercute en un ejemplar de la arquitectura moderna que une cualidades espaciales, plásticas y de rendimiento técnico, además de representar uno de los primeros edificios proyectados exclusivamente para desempeñar la función de cine en la ciudad de Recife. Gran parte de los cines de calle de Recife fueron demolidos para albergar nuevos edificios, otros fueron totalmente modificados con el fin de recibir nuevas funciones, lo que llevó a la desfiguración completa de casi la totalidad de estos ejemplares. Desarrollar una investigación documental y un mapeo espacial del Cine Art Palácio contribuye en el proceso de documentación y catalogación del patrimonio moderno en la ciudad de Recife, además de salvaguardar la memoria del Cine Art Palácio, un ejemplar de gran refinamiento técnico y significancia cultural que se destaca por la función que desempeñaba y, hoy, se configura como uno de los únicos ejemplares remanentes que conservan características compositivas y tipológicas entre los antiguos cines de calle de la ciudad de Recife. El enfoque metodológico se comenzó con la comprensión del edificio a través de la investigación documental con el fin de comprender la estructura y las modificaciones que ocurrieron a lo largo de su historia. Esto fue seguido por el mapeo del edificio tal como se construyó y los cambios que han tenido lugar a lo largo de los años. Además, se analizaron los atributos relacionados con la propiedad, centrándose tanto en sus aspectos materiales como inmateriales. Documentar lo moderno es un paso esencial para su conservación.

PALABRAS CLAVES: Conservación. Patrimonio. Arquitectura Moderna.

INTRODUÇÃO

Os primeiros registros de cinemas na cidade do Recife são do final do século XIX e foram introduzidos por companhias itinerantes de cinematógrafos, as exibições aconteciam em teatros, cafés, bares e casas de variedades. Edifícios construídos especialmente para essa função, apareceram na primeira metade do século XX e alguns destes surgiram quando as reformas urbanísticas tinham como objetivo a modernização das áreas centrais da cidade. O cinema surgiu em uma época marcada pela busca pela modernidade (Saraiva, 2013).

O objeto de estudo deste trabalho é o Cine Art Palácio, localizado no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. É um dos únicos projetos do arquiteto Rino Levi no Recife, um exemplo da linguagem proto-moderna. Inaugurado no ano de 1940, foi durante muitos anos, um dos principais cinemas da cidade. Apesar do seu estado de abandono, é um dos poucos edifícios que abrigou cinema de rua que ainda contém elementos relacionados aos aspectos tipológicos e formais que o associam à função para qual foi projetado.

A metodologia utilizada inclui a pesquisa documental que contribui para uma sistematização da documentação de bem e com a catalogação do patrimônio moderno na cidade do Recife, além de contribuir para salvaguardar a memória do Cine Art Palácio. Compreende-se o edifício na sua totalidade e no seu percurso ao longo dos anos. Este material fornece subsídios para a identificação dos aspectos artísticos, históricos, estéticos formais e técnicos, com vistas a identificação dos atributos que carregam valor e significado atual e são o objeto de preservação enquanto patrimônio cultural.

Enquanto patrimônio moderno, os cinemas de rua estão entre os registros que mais se perderam na cidade. Recife já foi conhecida como a 'Hollywood do Brasil'. É, portanto, importante a preservação das reminiscências dos exemplares existentes.

A estrutura do artigo inicia com uma descrição do edifício que tem como objetivo fornecer informações para uma apropriação dos elementos de natureza formal, compositiva e técnica que caracterizam e distinguem o objeto de estudo. Em seguida apresenta como a pesquisa documental permitiu a compreensão da trajetória do edifício ao longo dos anos. Por fim, a partir dos atributos da arquitetura moderna propostos por Silva (2012), identifica os atributos do Cine Art Palácio com o objetivo de oferecer subsídios para futuras decisões com vistas a requalificação do bem enquanto exemplar significativo da arquitetura moderna no Recife.

DESENVOLVIMENTO: O PROJETO DO CINE ART PALÁCIO

O projeto arquitetônico do Cine Art Palácio foi encomendado ao arquiteto Rino Levi, em um período que coincidiu com as reformas urbanas que ocorreram na primeira metade do Século XX no bairro de Santo Antônio, no Recife. O cinema, junto com o edifício Trianon, vieram a integrar um conjunto de edifícios verticais resultante da abertura da Av. Guararapes e foi um símbolo do Estado Novo no Recife. A execução aconteceu em duas etapas: (i) o cinema, finalizado em 1940 e (ii) o edifício de escritórios, em 1945. As descrições a seguir se restringem ao cinema, uma vez que este é o objeto de estudo deste trabalho.

Um elemento decorrente da função que marca a forma e composição do edifício é o volume da cabine de projeção, elemento recorrente entre os cinemas

modernos da cidade do Recife (Saraiva, 2013). O tratamento da fachada prioriza um maior detalhamento no pavimento térreo. Levi atribui essa decisão à escala das ruas que contornam o edifício. É um volume “puro” tratado numa composição tripartida – com base, corpo e coroamento, e ausência de ornamentação figurativa. O acesso principal na esquina favorece a visibilidade da entrada e induz o passante para o interior do edifício. A marquise segue o contorno da esquina, desempenha o papel de proteger os elementos da fachada e de anteparo solar para o pedestre.

A sanca, presente na fachada, que tem também uma função de iluminação, cria uma continuidade entre exterior e interior, marca os acessos e proporciona uma maior visibilidade do edifício à noite. Este elemento também é utilizado com o propósito de “(...) conseguir um certo efeito de reclamo, próprio em construção desse tipo.” (Acrópole, 1940, p. 42). A iluminação indireta também é utilizada, internamente, nas salas de espera e na sala de exibição, têm influência na atmosfera transmitida nos espaços de livre acesso aos telespectadores, exibem um ambiente onírico que parece prepará-los para os estímulos cinematográficos.

O Cine Art Palácio é composto por três níveis. No **nível térreo**, dois vestíbulos definem os acessos. O vestíbulo plateia, é mais amplo, e tem duas bilheterias. Através dele se chega à sala de espera, que tem um bar na parte central e dois acessos à sala de exibição, através de escadas. Apenas uma cortina separava o final da escada da sala de projeção. O vestíbulo balcão é menor, tem uma bilheteria e já conduz o usuário, através de uma escada, ao pavimento intermediário. A diferença espacial dos acessos indicava o preço dos bilhetes e a categoria da plateia. No **nível intermediário** está a sala de espera com bar, banheiros que atendem ao público do balcão além de uma sala para administração e o acesso para a cabine de projeção. Por fim, no **pavimento superior** está o balcão, também este com piso em declive, organizados de modo tal que, juntamente com o pavimento térreo integram o público que usufrui da beleza, técnica e riqueza cultural que o Cine Art Palácio oferece.

Uma característica deste projeto de Levi é o rigor das soluções técnicas. As pranchas do projeto são ricas em detalhes técnicos de soluções para problemas de acústica e de iluminação e se caracterizam documentos importantes, não apenas na compreensão e salvaguarda do Art Palácio, mas também de edifícios que abrigam cinemas durante o século XX.

Nota-se que requisitos técnicos ligados ao desempenho acústico e às condições de visibilidade norteiam a espacialidade interna da sala de exibição. Evita-se o paralelismo, ao utilizar paredes que convergem em direção ao palco. O forro, por sua vez, foi construído para funcionar como um refletor acústico. Na Revista Acrópole (1940, p. 44) vê-se a descrição: “no forro, em correspondência à boca do palco, foi construído um refletor acústico para projectar o som para os fundos da plateia, na parte coberta pela saliência do balcão”. O piso da plateia é em declive partindo do ponto mais baixo próximo ao palco, até o final e que gera um desnível de aproximadamente 1.50m entre o piso da parte final da sala e a sala de espera. O objetivo é promover a visão da tela pelo observador, independente do local onde este está acomodado. Outra solução empregada, referente à acústica, foi a utilização de paredes duplas na sala de exibição, utilizadas a partir do nível do balcão. Essas soluções citadas também foram utilizadas em outros cinemas do Recife (Saraiva, 2013). A sala de exibição conta com um pequeno palco e uma área de apoio técnico por trás da cortina.

Um aspecto fortemente relacionado ao cinema de rua é o modo como os fluxos são organizados. A Figura 1 indica o fluxo de acesso e saída, que não se cruzavam. Os espectadores, após a conclusão da exibição, eram conduzidos, diretamente para a área externa do cinema, neste caso, a rua. O público da plateia tinha duas portas de saída: uma para a Rua Matias de Albuquerque e outra para a Rua do Sol, passando pela galeria do Edifício Trianon. Enquanto o do balcão, descia pelas escadas diretamente na Rua Matias de Albuquerque. É interessante imaginar a rua sendo rapidamente ocupada por um grande número pessoas ao final de cada sessão. Além disso, nos filmes que atraíam maior público, as filas para aquisição dos ingressos, ocupavam as calçadas gerando vida e atraindo comerciantes ambulantes que ofereciam bombons, chicletes, salgadinhos e pipocas.

Figura 1: Esquema de fluxos cinema Art Palácio

Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP, adaptado pelas Autoras.

Pesquisa documental

Uma das etapas do trabalho aqui apresentado foi a pesquisa documental. Teve-se acesso ao projeto arquitetônico do Cine Art Palácio, elaborado por Rino Levi, disponibilizado pelo acervo da Biblioteca da FAUUSP que possibilitou analisar o edifício na fase “zero”, aquela que antecede a construção do edifício.

A identificação do edifício na fase “um” (01), como ele foi construído no ano de 1940, foi possível por meio do estudo e compreensão dos desenhos do projeto arquitetônico de 1938 e dos registros fotográficos presentes na Revista Acrópole (1940) que retratam o edifício quando de sua inauguração. Notou-se algumas divergências entre o que foi projetado e o que foi executado. É o caso da cabine de projeção e da localização das bilheterias localizadas no vestíbulo plateia que repercutiu na dimensão do acesso a sala de espera (Figura 2).

Figura 2: Alteração da bilheteria plateia

Fonte: 01. Acervo da biblioteca da FAU/USP; 02. DIRCON. Adaptado pela autora; 03. Revista Acrópole, 1940; 04. Kleber Mendonça Filho, 1991. Adaptados pelas autoras.

Outra fonte que forneceu informações relevantes foram os desenhos do projeto de reforma feitos pelo arquiteto Geraldo Monteiro, no ano de 1980, acessados no acervo da primeira regional da DIRCON – Prefeitura do Recife. O projeto de reforma não foi executado, mas revelou a situação na qual se encontrava o edifício naquele ano. Notam-se algumas modificações no projeto original apenas de não se saber, exatamente, quando elas ocorreram. Vê-se uma alteração mais relevante no vestíbulo balcão com modificação da bilheteria, da escada ao balcão ampliação do espaço interno do vestíbulo com impacto no bar do vestíbulo plateia. Posteriormente, o vestíbulo balcão foi novamente alvo de intervenção. Fotos de Mendonça Filho (1992) mostram a integração deste com vestíbulo plateia formando uma única área de espera no pavimento térreo. (Figura 3)

Por fim, fotos do centro do Recife, nas quais via-se o conjunto formado pelo Edifício Trianon e Art Palácio, revelaram a forma como eram feitos os anúncios dos filmes através de posters colocados nos expositores na fachada voltada para a Rua do Sol e como as modificações internas repercutiram nas fachadas. Na Figura 4 se

destacam algumas dessas modificações identificadas em desenhos e fotos correspondentes aos anos 1938, e 1986.

Figura 3: Análise do vestibulo balcão

Fonte: 01. Acervo biblioteca da FAU/USP; 02. DIRCON.; 03. Disponível em <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1992453217561885&id=1206395696167645&set=a.1206410226166192&locale=pt_BR>. Acessado em agosto de 2023; 04. Disponível em <<https://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/o-novo-cinema-pernambucano/>>. Acessado em agosto de 2023; 05. Revista Acrópole, 1940 ; 06. Kleber Mendonça Filho, 1992. Adaptados pelas autoras.

Figura 4: Análise Fachada Rua do Sol

Fonte: 01. Acervo da biblioteca da FAU/USP; 02. Acervo biblioteca da FAU/USP; 03. Acervo do Museu da Cidade do Recife. Adaptados pelas autoras.

Trajatória do edifício

Compreender a trajetória de um edifício permite identificar as múltiplas perspectivas do bem, considerado o tempo como uma trajetória da completude de sua existência (Brandi, 1963). Permite identificar aspectos artísticos, históricos, estéticos formais e técnicos, assim como o significado atual do bem, de períodos anteriores e os valores que o identificam como um patrimônio cultural.

A partir da pesquisa documental, vê-se que desde o ano de sua inauguração até os dias de hoje, o antigo Cine Art Palácio passou por modificações. O mapeamento destas transformações permitiu identificar uma cronologia das alterações que aconteceram no edifício que foram decorrentes das necessidades de adequação para o funcionamento do cinema, bem como da mudança de uso e dos impactos no estado de conservação decorrente da situação de abandono.

- **Tempo 1: 1940.** Inauguração Cine Art Palácio
- **Tempo 2: 1940 a 1992.** Adequações durante o funcionamento do cinema.
 - Alteração da fachada para a Rua do Sol: aberturas para conexão da coxia do cinema com a galeria do edifício adjacente.
 - Modificação da organização espacial que definia a divisão dos fluxos de acesso às duas áreas internas do cinema: retirada de paredes internas para integração do vestíbulo, que dava acesso ao balcão, com a sala de espera do térreo.
 - Alteração na fachada para a Rua da Palma decorrente das alterações no vestíbulo balcão.
- **Tempo 3: 1992.** Encerramento das atividades do Cine Art Palácio marcado pela exibição, na última sessão, do filme Instinto Selvagem (Paul Verhoeven, 1992).
- **Tempo 4: 1993 a 1997.** Mudança de função de cinema para Bingo. Não foram realizadas modificações internas. Externamente, apenas foi feita uma nova pintura da fachada.

A permanência de uma atividade do edifício, mesmo que com um uso distinto, foi um fator que favoreceu a conservação do edifício, pois *“novos usos podem estabelecer uma relação de cordialidade com a estrutura espacial existente”* (Adaptado de Amorim, 2007, p. 56).
- **Tempo 5:** Encerramento das atividades do Bingo.
- **Tempo 6:** 1998 aos dias atuais. A falta de uso e o estado de abandono foram os principais fatores responsáveis pelo atual estado de degradação do antigo cinema, causados, em grande parte, por ações de vandalismo.
 - Perda de todo pavimento do salão principal e do balcão.
 - Perda do forro e cobertura de todo conjunto do antigo cinema.
 - Demolição de alvenarias internas no pavimento intermediário e andar de acesso ao balcão.
 - Perda de esquadrias e vedação de vãos com alvenaria.
 - Patologias diversas nas fachadas.

Apesar das demolições, a maioria delas é facilmente identificada por rastros remanescentes nas paredes e nos pisos.

- **Tempo 7: 2024.** Prefeitura do Recife desapropria os prédios do Edifício Trianon e do Cine Art Palácio para a construção do novo campus do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). A expectativa é a reabilitação do cinema para ser utilizado como auditório do Instituto e sala de cinema.

A Figura 5 sintetiza, em plantas baixas, a trajetória do edifício em 03 (três) momentos: (i) 1940 – o esplendor, quando de sua inauguração, (ii) 1992 – o declínio, quando do encerramento do cinema, (iii) 2023 – o abandono, retrata a condição atual do edifício com elevado comprometimento de sua integridade. A Figura 6 apresenta as fachadas nos momentos (i) e (iii).

Figura 5: trajetória das modificações da fachada da edificação

Fonte: As Autoras

Figura 6: trajetória das modificações da fachada da edificação

1940

hoje

fachada Rua da Palma

fachada Rua Mathias de Albuquerque

fachada Rua do Sol

legenda: ■ existente ■ demolir ■ construir

Fonte: a autora

ATRIBUTOS DA ARQUITETURA MODERNA

A UNESCO (2021), define o termo atributo como características capazes de transmitir a autenticidade de um bem cultural quando seus valores são apresentados de forma verídica e creditável. Os atributos identificados pela

UNESCO são: Forma e concepção; Materiais e substância; Uso e função; Tradições, técnicas e sistemas de gestão; Localização e implantação; Linguagem e outras formas de patrimônio imaterial; Espíritos e sentimentos; Outros fatores intrínsecos e extrínsecos.

Para Silva (2012), o termo “Outros fatores intrínsecos e extrínsecos” representa a possibilidade de determinados atributos ainda não serem reconhecidos pelo Guias Operacionais de 2005 a 2008. A partir desta hipótese, a autora analisa a existência de novos atributos cujos valores sejam capazes de caracterizar novos exemplares da arquitetura moderna. A autora identificou 11 atributos, destes oito correspondem aos que já estão presentes no Guia Operacional (UNESCO, 2008). Propõe, entretanto, que os atributos tradição e técnica, uso e função sejam analisados de forma separada. Os novos atributos propostos são: interconexão e interpenetração, imagem e integração das artes. Estes foram identificados como características fortemente relacionadas à arquitetura moderna identificados nas declarações de significância dos exemplares moderna presentes na Lista do Patrimônio Mundial (World Heritage List – WHL) e na historiografia da arquitetura moderna.

A seguir, serão apresentados os atributos identificados no Cinema Art Palácio. São eles: Forma e concepção, Materiais e substância, Função, Uso, Técnica, Localização e implantação e Imagem. Eles guardam o valor do edifício e devem ser considerados quando das decisões para renovação e readequação do edifício para o novo uso.

Forma e concepção

Este atributo relaciona-se às características plásticas do bem, como sua aparência estética, não no aspecto dos materiais que o compõem, mas de seu desenho, especificidades compositivas e volumetria. São os traços formais que definem caracterizam a composição volumétrica do projeto.

Na descrição compositiva da fachada, as principais características ressaltadas por Levi são: linhas simples, planos lisos e claros. Uma característica evidente é a predominância de superfícies cheias sobre os vazios, fator que atribui um protagonismo a volumetria de volumes puros e aberturas geométricas (Naslavsky, 1998). Uma característica que relaciona o edifício à função é o volume da cabine de projeção, elemento recorrente entre os cinemas modernos da cidade do Recife segundo (Saraiva, 2013).

O arquiteto deixa evidente que boa parte das decisões projetuais são tomadas a partir das soluções técnicas necessárias para o desempenho da função de cinema, indicando uma forte relação entre forma e função. Desta forma, a maior parte da volumetria do interior da edificação é proposta a partir das especificações relacionadas ao desempenho acústico e visibilidade da sala de exibição. É o caso das paredes que convergem para o palco bem como das diferenças de nível existentes no balcão e na sala de exibição.

Materiais e substância

É uma característica associada aos materiais presentes na obra, se um material for danificado ou removido de um edifício este atributo pode ser comprometido. Na arquitetura moderna este atributo pode estar atrelado à transmissão da imagem do edifício, seu estado de conservação pode interferir na atribuição de valores de forma positiva ou negativa.

No Art Palácio os planos são lisos e claros. A homogeneidade das superfícies é uma característica predominante em toda a fachada do edifício. Para Naslavsky (1998), tais características representam a linguagem da arquitetura moderna que prioriza formas puras em detrimento de exibir as soluções técnico construtivas, o que fica evidente na descrição de Levi sobre o cinema uma vez que não menciona os materiais utilizados. Apenas nos detalhamentos de 1938, os materiais especificados na envoltória da edificação são concreto e reboco, que variam entre branco, bege e cinza, e as esquadrias em metal e vidro.

Função

Caracteriza a atividade abrigada pelo edifício, este atributo identifica se há manutenção da função cuja qual o edifício foi projetado originalmente. Para Silva (2012, p.122) *"a influência dos aspectos funcionais na definição dos espaços internos dificulta a adequação para novos usos ou novas exigências de funcionamento"*. No Art Palácio, como observado anteriormente, a função é um atributo que condicionou, fortemente, a forma e a concepção.

O edifício manteve a função para qual foi projetado até o ano de 1992, momento no qual é afetado pela decadência dos cinemas de rua e do centro do Recife. Após o encerramento do cinema, a edificação funcionou como bingo até o ano de 1997, quando inicia seu período de abandono que se estende até os dias de hoje.

Assim, o edifício não conserva a função para a qual foi projetado e, atualmente, a edificação está desocupada. Em função do abandono, os danos em maior escala são a perda coberta e do forro; do piso em declive da sala do cinema bem como de todo conjunto que compunha a galeria. Quanto à composição volumétrica externa, essa preserva elementos com forte relação com a proposta inicial do edifício. O resgate da função de cinema implicaria na reconstrução dos desníveis para as áreas reservadas à exibição, segundo as recomendações técnicas da Associação Brasileira de Cinematografia. Faz-se necessário avaliar o impacto de tais adequações na estrutura do edifício considerando o tipo de atividade que se pretende propor para a reativação do bem.

Uso

O uso é um atributo associado aos requisitos necessários para o funcionamento de um bem. Refere-se à necessidade atender a requisitos de legislação, como acessibilidade, e de desempenho, como soluções que repercutem nas condições favoráveis para conforto térmico, acústico e lumínico. Identifica o impacto dessas adequações na preservação do valor do bem e o quanto o edifício está hábil a comportar as alterações.

Técnica

É um atributo fortemente ligado às inovações tecnológicas, assim, o valor da técnica é avaliado pelos especialistas a partir do significado da tecnologia empregada para a época em que a edificação foi projetada.

Existem alguns elementos técnicos evidenciados por Levi na concepção do Art Palácio. O primeiro deles é o desempenho acústico, que teve destaque na obra do arquiteto e foi responsável por nortear a forma e composição de muitos de edifícios projetados pelo arquiteto para a mesma função. Dentre as soluções utilizadas destacam-se: evitar paredes paralelas, garantindo uma distribuição uniforme do som; uso de paredes divergentes, que contribuem para a distribuição do som até o fundo da sala; forma e composição do forro formado por elementos

que variam a distribuição na medida que se afasta do palco, contribuindo para uma distribuição sonora no ambiente (Anelli, 2001). Segundo Saraiva (2013), o formato das salas de exibição do Recife passou a ser influenciado por especificações referentes à acústica e visibilidade no final da década de 1930, próximo a inauguração do Art Palácio.

A iluminação também desempenha um papel importante no projeto arquitetônico e aparece como parte integrante da sua concepção através de detalhes definidos pelo arquiteto. A iluminação indireta é empregada de forma a enfatizar a volumetria e a espacialidade do edifício, como acontece nas sancas de iluminação do palco, que ressaltam as formas sinuosas das paredes. Sancas também são utilizadas no bar e na sala de espera da plateia, bem como na fachada para demarcar os acessos.

Outra solução que distinguiu o Cine Art Palácio dos demais cinemas de sua época na cidade do Recife foi a implementação do ar-condicionado. No primeiro ano de funcionamento do cinema, a presença do sistema de refrigeração estava presente nos anúncios publicitários como um diferencial do local, associando este elemento ao luxo e ao conforto. A falta deste recurso nos outros cinemas na cidade foi citada em uma matéria do Diário de Pernambuco (1939, p. 04), quando do início das obras do cinema. *"Seria de desejar que na construção desse cinema se levasse em conta a questão da aeração do edifício. Os cinemas daqui no verão são verdadeiras fornalhas"*.

Localização e implantação

Refere-se ao contexto em que a edificação está inserida, como o lote e o contexto urbano por exemplo, e sua relação com a intenção projetual da edificação. Desta forma, analisa a evolução do território e sua relação com a edificação.

Na entrevista para a revista Acrópole, Levi menciona que desenha a fachada com mais elementos no nível térreo devido a localização da edificação, que está inserida entre duas ruas estreitas, o tratamento do acesso na esquina cria uma maior visibilidade para a edificação em meio ao contexto que está inserido. Apesar da escala das edificações do entorno aumentar após a construção do Edifício Art Palácio, a visibilidade da edificação a nível do pedestre foi pouco alterada, em função da preservação das escalas do entorno e do ângulo de visibilidade da esquina. Uma perda, possível de ser revertida, ocorre pela presença de um comércio popular localizado no centro da rua lateral.

Imagem

Atributo associado à mensagem que o bem transmite a partir de um conjunto de características que o compõem. Os materiais presentes na edificação auxiliam na construção deste atributo a partir do significado que eles carregam. A imagem se perpetua na memória e é construída a partir das vivências e dos registros fotográficos. As fotografias da arquitetura moderna demonstram a preocupação dos arquitetos com a estética de seus edifícios, que parecem sempre associados ao novo (Silva, 2012).

Assim, a imagem associada à arquitetura moderna entra em conflito com ações de desgastes, da pátina que, quando presente, nega a ideia do novo uma vez que registram a passagem do tempo. Silva (2012), considera a imagem um atributo relacionado à integridade, uma vez que a reinsertão temporal do edifício da arquitetura moderna pode contribuir para o reconhecimento de sua significância cultural.

No Art Palácio, suas paredes lisas e claras associam o edifício a sistemas mecanizados, quando na realidade escondiam sua real materialidade (Frampton, 2003). O croqui do arquiteto de 1938, ilustra o edifício em um entorno elegante, enquadrando-o entre carros e pessoas elegantemente vestidas. Internamente a decoração composta por espelhos, esculturas e vasos dourados transmitem glamour (Naslavsky, 1998) e uma atmosfera sofisticada (Saraiva, 2013). O edifício também é associado ao luxo e ao conforto nos anúncios do ano de sua inauguração, em 1940.

A falta de uso do edifício e o decorrente estado de abandono contribuiu para o surgimento de danos que influenciam, fortemente, na imagem da edificação. Externamente, em função do material atribuído à fachada desde sua construção, tem-se grandes possibilidades de resgatar o atributo imagem relacionado à aparência externa do bem. É importante resgatar elementos originários como bilheterias e tratamentos diferenciados dos halls de acessos que indicavam as áreas internas com hierarquias distintas.

Ficará como parte da história do Cine Art Palácio, um tempo que o distinguiu, mas que não volta mais: o tempo do glamour e da elegância dos seus ocupantes. Resultado de uma cidade que é viva e se transforma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que atribui a modernidade aos cinemas modernos? No caso do antigo Cine Art Palácio, projetado por Rino Levi, arquiteto de grande importância na produção da arquitetura moderna no Brasil, o edifício se destaca justamente pela função que desempenhava. Representa uma das primeiras edificações projetadas para função de cinema na cidade do Recife e, hoje, configura um dos únicos exemplares remanescentes na cidade que conservam características compositivas e tipológicas possíveis de serem restauradas dentre os antigos cinemas de rua da cidade, uma vez que a maior parte desses edifícios está totalmente descaracterizado ou simplesmente foram destruídos para dar espaço a novas edificações.

É evidente que uma das principais características é a complexidade funcional e técnica. A relação entre os atributos forma e concepção e função é refletida no atributo técnica, que demonstra grande influência na definição espacial e compositiva do edifício, como soluções referentes à acústica e visibilidade, por exemplo. Elementos de iluminação associam-se, também, à construção da imagem da edificação, tanto em sua porção interna como externa. A imagem, por sua vez, apresenta associação ao atributo material e substância. Entretanto, a prevalência de superfícies rebocadas e homogêneas demonstram uma maior influência da imagem em detrimento da autenticidade dos materiais, pois ainda há acesso a esta tecnologia para reproduzir seu aspecto material, indicando flexibilidade de resgatar seus aspectos físico-materiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Obituário arquitetônico Pernambuco modernista**. Recife: Editora UFPE, 2007.

ANELLI, Renato. **Rino Levi - Arquitetura e Cidade**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001.

BRANDI, Cesare. **Teoria del Restauro**. Torino: Einaudi, 1963.

Cousas da cidade: Um novo cinema. **Diário de Pernambuco**. Recife, n. 71, p. 4, 31 de jan. 1939. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=029033_11&pagfis=32110> . Acesso em: agosto de 2023.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LEVI, Rino. **CINE Art-Palácio e Prédio para Escritórios**. Acrópole. Arquitetura, Urbanismo e Decoração. São Paulo, ano III, n. 25, pp. 41/48, mai. 1940.

NASLAVSKY, Guilah. **Modernidade Arquitetônica no Recife: arte técnica e arquitetura, 1920 1950**. 1998. 301p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

SARAIVA, Kate. **Cinemas do Recife**. FUNDARPE, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Pernambuco, Governo do Estado, 2013.

SILVA, Paula Maria Wanderley Maciel do Rêgo. **Conservar, uma questão de decisão: o julgamento na conservação da arquitetura moderna**. Recife: EdUFPE, 2012.

UNESCO. 2008. **Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention**. Paris: World Heritage Centre, 2008. Disponível em: <<http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf>>. Acesso em 18 abr. 2024.